

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Omon Muxtor romanlarida qahramon ismlari va badiiy shartlilik

Ko'charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi talabasi

Ko'chkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada Omon Muxtor romanlaridagi ismlar ma'nosi, ularga yuklangan badiiy funksiyalar haqida fikrlar bayon etilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar va olimlarning mavzuga doir qarashlari bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: roman, janr, obraz, qahramon, indeviduallik, badiiy shartlilik, makon va zamon.

Character names and artistic convention in Amon Mukhtar's novels

Kocharova Dildora

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Student of primary education and sports educational work

Kochkinova Mahliyo Norbutayevna

Educator-stylist of Denov district 41-SPEO

Abstract: The article describes the meaning of the names in the novels of Amon Mukhtar and the artistic functions assigned to them. Opinions are supported by excerpts from the work and views of scholars on the subject.

Key words: novel, genre, image, hero, individuality, artistic convention, space and time.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xalqimizda qadim-qadimdan bolaga ism tanlashga alohida e'tibor qaratishgan. Har bir ijodkorning yaratgan qahramonlari o'ziga farzandi kabi aziz bo'lar ekan, demak uning ismining munosib bo'lishi ham ijodkor uchun ahamiyatlidir. Xususan, asar qahramonlarining ismi yozuvchi tomonidan ma'lum bir maqsadni ko'zlagan holda tanlanadi. Jumladan, Omon Muxtor romanlaridagi obrazlar ismi asar g'oyasi bilan mutanosib tarzda berilgan. Masalan, "Egilgan bosh"da Adolat, "Ko'zgu oldidagi odam"da Valijon, "Tepalikdagi xaroba"da Mirzo G'olib, "Muhabbat o'limdan kuchli"da Voris kabi qahramonlarga bejiz bu ismlar qo'yilmagan.

Adibning "Egilgan bosh" romanida Qodirjonning hayotida Adolat paydo bo'lgandan so'ng turmushi ijobiy tomonga o'zgardi. Uning qalbi va xonadoniga fayz kirib keldi. Asarda Adolat obrazi timsoli haqiqiy o'zbek ayoli timsoli berilishi barobarida, uning ismiga ishora qilgan holda 80-yillar so'nggida hayotimizga kirib kela boshlagan hurlik, adolat shabadalariga ishora qilinmoqda. Zero, adolat bor joyda farovon hayot bo'ladi.

"Ko'zgu oldidagi odam" asari qahramoni Valijon esa valiylik xislatlariga ega holda tasvirlanadi. Uning boshqalarga ko'rinmaydigan daryo va yam-yashil vodiy bilan real hayot o'rtasida andarmon bo'lishi, bu g'ayritabiiy voqealarning mohiyatini anglashga urinishi o'zining ismiga xos jihatlarini namoyon qiladi.

Yozuvchining "Muhabbat o'limdan kuchli" romani qahramoni Voris ismi esa asarning mazmun va g'oyasini yorqin ko'rsatishda ahamiyati katta. Zero, u asarda uchinchi avlod vakili bo'lib, bobolari, otasi, amakisi erishishni istagan, ozodlik, ota-bobolaridan qolgan moddiy va ma'naviy boylikning merosxo'ridir.

Umuman, qahramon ismlari obrazning individual belgilarini bo'rttirib ko'rsatish vazifasini bajaradi. Adibning ayrim asarlarida bir toifa insonlarga xos xislat va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

belgilarni umumlashtirish maqsadida ularning ismini aytmaydi. Xususan, “Maydon” romanida Adib, Hakim, Mulla, Artist, Bemor, Baxshi, Osiy, Ayol, Savdogar, Qizcha, Arbob, Darvesh-masxaraboz va Men (Panoh) kabi obrazlar berilganki, ularda muayyan yoshdagi, kasbdagi kishilarning eng sara umumiy xususiyatlari jamlangandir. Ammo ular jamiyat orasida o‘z individual belgilari bilan ajralib turishi, asar davomida ulrning o‘y-xayollari, xatt-harakatlari, fe‘l-atvori va ma’naviy dunyosi orqali aks ettiriladi.

Ijod jarayonida san’atkorning diqqat markazida turadigan narsalardan biri – insonning shaxs sifatidagi konkret xususiyatlarini, individual belgilarini ko‘rsatishdir. Bu vazifani amalga oshirishda ijodkor turli usullardan foydalanadi. Qahramonning ruhiy kechinmalarini yorqin ko‘rsatib bera oladigan motivlardan biri bu tushdir. “Tush –qahramonni psixologik jihatdan xarakterlovchi poetik vositalardan hisoblanadi. Tush orqali yozuvchi, asosan, o‘z qahramonlari ichki dunyosini, ruhiy holatini, kechinma va dramalarini, orzu-xayollarini ochishga intiladi.

Tush – obrazlarni individuallashtiruvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi” [1].

Omon Muxtor asarlarida tush motivi alohida o‘rin egallaydi. Jumladan, “Egilgan bosh” asari qahramonning tushi bilan boshlanadi va asar davomida uning xayolini band qiladi, qahramonda tush ta’sirida uyg‘ongan ruhiy iztiroblar uni ta’qib qiladi.

“Ana Abror ariqchadan sakradi-yu, beliga qandaydir ilon zich o‘raldi. U o‘z ustiga minib olgan dardisardan qutulishga harakat qilib, sapchib-irg‘ishladi, butun kuchini ikki qo‘liga berib, paypaslagichlarni badanidan yulqib-ajratishga shaxdlandi... Ammo shu on yelkasida o‘tirgan Ro‘dapo unga qattiqroq chirmashib,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uning boshi, yuz-ko‘ziga ayovsiz shapillatib tushira ketdi... Abror bo‘ynini qisib, boshini egishdan bo‘lak iloji qolmadi ” [3:186].

Abrorning ko‘rgan bu tushi aslida uning hayoti va ma‘naviyatiga salbiy ta‘sirini o‘tkaza olgan mustabid tuzumning qiyofasini fosh etuvchi bir vositadir. Yozuvchi ramziylikdan foydalangan holda Ro‘dapo (Sakkizoyoq) timsolida sovet tuzumining tasvirini yaratadi. Bunda bir inson misolida butun bir xalqni boshini egib yashashga, mutelik hissi bilan hayot kechirishga majbur qilgan maxluq timsoli gavdalanadi.

Omon Muxtor asarlarida nafaqat yakka bir shaxs obrazini sifatida, balki ba‘zan bir obraz mohiyatida bir necha insonlar siymosini yarata olish mahoratini ham ko‘ra olish mumkin. Masalan, adibning “Tepalikdagi xaroba” romanida Mirzo Golibning uchta Menga bo‘linishi aqlga sig‘maydigan hol. Biroq yozuvchning bu ijodiy fantaziyasi qahramonning qalbida sodir bo‘layotgan ruhiy evrilishlarni yaqqol namoyon qilishda nihoyatda samarali bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

“Birinchi Men – jarrohlik bo‘lmasida yotibdi. Uning oyoqlariga mahsi yoki g‘ilofni eslatgan nimanidir kiydirib, ularni mahkam tang‘ib qo‘yishmoqda. U o‘zini birovlar qo‘liga topshirgan. Hamma narsaga shay; labbay deb turgandek! Ko‘nglida biron norozilik, isyon yo‘q. Xuddi qo‘yga o‘xshab...

Ikkinchi Men –osmondagi shaharda. Lekin endi ko‘chada emas, hamrohlari bilan misdek qizigan, yaraqlayotgan allaqanday uzun o‘rama ichida halloslab-yugurib ketyabdi. Osmonlik aka-singil mayli; sovg‘adanquruq qolayotgan boladek, u nega, qayoqqa shoshyabdi?! Bu o‘rtanib-yonib, o‘zingni oldinga tashlashning intihosi bormi?! Shu azob uchun uni osmonga chiqarishgan ekanmi?!

Ikkinchi Men osmonda yelib borayotgan bir damda....

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Uchinchi Men – nechundir, qanot chiqargandek, Afg‘onistonga qarab uchdi” [2:318].

Mirzo G‘olibning xayolan uchga bo‘linib, turli joylarda paydobo‘lishi zamirida “o‘tish” davridagi insonlarning psixologiyasidagi ruhiy qo‘nimsizlik yotadi. Birinchi Men timsolida yetmish yil qaramlikda, itoatda “qo‘y” kabi yashagan mute inson qiyofasi, ikkinchi Menda nihoyat hurlikka yetishgan, erk osmonida parvoz qilayotgan ozod kishi siymosi, uchinchi Men orqali qalbiga yaqin, yashashi uchun to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadigan insonini izlayotgan darbadar bir odam tasviri in’ikos ettiriladi.

Yozuvchi asarlarida makon va zamon tanlashda ham badiiy shartlilikni ko‘zda tutadi. Misol uchun, “Egilgan bosh” romani voqealari bir kunda sodir bo‘ladi. Lekin bir kunlik ro‘y bergan hodisalar tag zamirida bir necha yillik voqealarning mohiyati jamlangan:

“Rivoyatlar, afsonalardagi qismat yoki qiyomat singari, nahotki zilzila, to‘fonlar yuz berib, qabrlar yorilib, yer girdibod urib, hamma narsa “bugun” degan BIR KUNga jamlanib qoldi. Xuddi mamlakat shohi ag‘darilgandek, rahbarsiz kun – bu kun. Sharmandalikni namoyish qilgandek, yigit kishi xotini egnida ko‘chaga chiqqan kun – bu kun. Oldinga dadil bosish imkoni yo‘qligini eslatgandek, oyoq kutilmaganda lat yeb, oqsab yuradigan kun –bu kun. Sening dunyoda mag‘rur, hayiqmay qon to‘kkan ajdodlaring bor-ku axir, degandek, jismi allaqachon xoki turobga aylanib ketgan otalaringni eslab, noma’lum odamlar orqali ularning faqat suratlari bilan tanishadigan kun –bu kun” [3:225].

Abror tilidan aytilgan bu fikrlar orqali asar mazmuni hamda adibning nima uchun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

asar voqealarini bir kunga jamlaganligi sabablari oydinlashadi. omon Muxtor asarlarida makon tanlashda ham o'ziga xoslik mavjud. Yozuvchi romanlarida voqealar asosan, bir makonda sodir bo'ladi. Ayniqsa, "Maydon" romanidagi voqealarning lift ichida sodir bo'lganligi adibning kichik makonda ham katta gapni ayta olish mahoratini ko'rsatadi. Umuman, asardagi makon –lift ramziy bo'lib, bu joy insonlarning qalbi timsolidir. Zero, asar qahramonlari bu yerda o'z ko'ngillariga nazar tashlaydilar va shu orqali ularning ichki dunyosi ochila boradi. Ijodkor shaxsi va biografik xususiyatlar uning adabiy mahsuloti bo'lmish asarlarida u yoki bu darajada o'z aksini topadi. Ayniqsa, lirik janrlarda shoirning dunyoqarashi, orzu-intilishi, g'oyaviy yo'nalishlari, qolaversa, insoniy fazilatlarining izlarini yaqqol his qilishi mumkin. She'rlar ijodkorning ichki kechinmalari, turli ko'rinishdagi kayfiyatlarining natijasi, mahsulidir. She'r oldindan rejalashtirib, obdon pishitilib, puxta o'ylab qog'ozga tushirilmaydi. Lirikaga mansub asar ijodkor qalbi va shuuriga ta'sir ko'rsatuvchi biror voqea-hodisaning turtkisi tufayli yoki shoirni qiynayotgan biror hayotiy muammo asosida vujudga keladi. Omon Muxtor ham "Navoiy va rassom Abulxayr" romanida Navoiy timsolini yaratishda, uning shaxsiga oid masalalarini yoritishda Navoiy g'azallariga murojaat qiladi.

O. Muxtor Navoiyning bolalik davri, ya'ni to'rt-besh yoshlar arafasidagi holatini quyidagi satrlarda ko'rsatishga urinadi:

“ Menga ul holatda tab'i bul-havas
“Mantiq ut-tayr” aylab erdi multamas...
Onlag'ach atfol aylab sho'ri shayn,
Istimo etdii bu so'zni volidayn ...

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yoshurib daftarni, ma'lum etdilar

Shug'lidin ko'nglumni mahrum etdilar...".

Bu satrlar orqali Navoiyning bolalikdagi zehni o'tkir, ziyrak ekanligini hamda turkiy, arabiy, forsiy –uch tilda yuzlab satr she'rlarini bir kun-yarim kunda yodlab ketaverishi, shu yoshda kattalar bilan she'r bobida fikr almasha olishi singari sifatlarini O. Muxtor ochib berishga intiladi. Shunday go'zal satrlarni tanlash orqali o'z g'oyaviy maqsadini o'quvchiga yetkazib beradi.

Omon Muxtor Navoiyni o'ziga xos shaklda tasvirlar ekan, unga tasavvufiy nuqtayi nazardan yondoshib, Navoiy shaxsiga, e'tiqodiga xos jihatlarni ochishga harakat qiladi. Bunda muallif Navoiyning e'tiqod darajasini, maslagini ochib beruvchi zohidlar va oshiqlar o'rtasidagi o'zaro ziddiyatlarni aniqlashga urinadi. Alisher : “Agar xalqqa ozgina nafing tegsa, bilki, o'zingga bu naf ko'prak bo'lib qaytadi!”, yana: “Odam Xalq bilan birga Inson bo'la oladi!” degan BUYUK E'TIQODni o'zi uchun kashf etadi.

Omon Muxtor Navoiyning o'y-xotiralari, muhokama-mulohazalari, tug'yonlari orqali borliq va inson, moddiy va ma'naviy qimmatlarni tahlil etadi. Zuhd va ishq ahli haqidagi qarashlar esa adabiy-falsafiy konsepsiyani ifodalashning shartli vositasi rolini bajarsa ajab emas. Insonning ruhi va tafakkurida kechgan jarayonlarni qalamga olgan nosirning bosh qahramoni aslida tafakkur va kechinmadan boshqa narsa emas. Omon Muxtor romanlarining badiiy-estetik tabiati, “Ishq ahli”ning falsafiy-estetik mehvari shunday deyishimizga asos beradi. Yozuvchi ijodida joy nomlari ham muhim o'rin tutadi. Jumladan, “Ming bir qiyofa”da Nasriddin kezgan qishloqlar: G'altak, Sho'ra, Kal-Bek, Qonli, Qoraqozon, shaharning Kultepa kabi hech qanday or qilinmay nomlanishida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kitobxon etini seskantirar darajada gʻariblik mujassam. Ular qaysi makonda va qaysi zamonda boʻlgan? O.Muxtor uchun aniq zamon va makondan koʻra masalaning maʼno-mohiyati koʻproq ahamiyat kasb etadi. Zukko kitobxonning koʻz oʻngida romandagi gʻarib qishloqlarga qoʻyilgan nomlar tagiga yashiringan zalvorli fikr namoyon boʻladi.

Bu loyshuvoq va pastak uylarning bir-birining pinjiga tiqilgandek koʻrinishi, ojiz va notavon, qoʻrqib-pisib qolgan, ogʻir mehnat ostida ezilgan, och-yupun boʻlsa-da irodasi bukilmagan “gulday bolalar”, “Alpomishday yigit”, “qilichday chol”lar ahvol-ruhiyasi, turmush tarziga vobasta ekanligini ilgʻab oladi. U oʻz hayoli va shuurida shu gʻarib shahr-u qishloqlar bilan hashamatli qasr va saroylarni, ularda yashayotgan ikki tip odamlarni chogʻishtiradi. Dunyoda haqiqat, adolat, diyonat, tenglik tushunchalarining bu qadar oyoq osti qilingani xususida oʻylaydi, fikrlaydi. Uzoq va yaqin tariximizni, xalq taqdirini, bechora el gʻamini yurak-yurakdan his qiladi.

Xulosa shuki, sanʼatkor uslubi masalalarini, lirik bayon va ifoda tarzidagi oʻziga xoslikni, mahorat qirralarini, anʼnaviylikka munosabatini oʻrganishda uning shaxsiyatiga oid chizgilarni, biografik xususiyatlarini nazarda tutish ham kutilgan samaralarni berishi mumkin. Bunda ijodkorning davr va muhitga munosabatini, dunyoqarashini, isteʼdodi, ijodiy metodi singari omillar bilan bir qatorda uning individual xususiyatlari, shaxs va ijodkor sifatidagi tadrijiyligi, mavsumiy hamda yosh xususiyatlari inobatga olinmogʻi kerak boʻladi. Bu esa shoir ijodiy merosining yashovchanlik sirlarini tadqiq etishda, mahorat qirralarini belgilashda, taʼsirchanlik omillarini ilgʻay bilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T.: “O‘zbekiston”, 2002.

Muxtor O. To‘rt tomon qibla. Uch romandan iborat Sharq daftari: [Trilogiya]. T.: “Sharq”, 2000.

Muxtor O. Xotin podshoh. Romanlar. T.: “Sharq”, 2010.

Yoqubov I. Bugungi o‘zbek romanchiligi// Kitob dunyosi, 2007-iyul / avgust.

